

РТУТ В СРЕДНЕЙ АЗИИ

Абдисаматов Э.Д.

Ферганский политехнический институт, Узбекистан

eltoreto@list.ru

Аннотация. В данной статье рассмотрено содержание и разработка ртути в Средней Азии. Ртуть является одно из самых токсичных металлов.

Одно из основных загрязнений почв связано с поступлением техногенных тяжелых металлов и металлоидов. Снижению загрязнения биосферы тяжелыми металлами и металлоидами способствовало закрытие предприятий с устаревшей технологией и строительство новых экологически чистых производств. Форма и миграция соединений тяжелых металлов и металлоидов представляют особый интерес для экологов и агрохимиков.

Ключевые слова: ртуть, разработка, тяжелый металл, загрязнения, биосфера, миграция, экология.

Abstrakt. This article discusses the content and development of mercury in Central Asia. Mercury is one of the most toxic metals.

One of the main soil pollution is associated with the influx of technogenic heavy metals and metalloids. The reduction of biosphere pollution with heavy metals and metalloids was facilitated by the closure of enterprises with outdated technology and the construction of new environmentally friendly industries. The shape and migration of heavy metal and metalloid compounds are of particular interest to ecologists and agrochemists.

Keywords: mercury, development, heavy metal, pollution, biosphere, migration, ecology.

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘rta Osiyoda simobning mazmuni va rivojlanishi haqida so‘z boradi. Simob eng zaharli metallardan biridir.

Tuproqning asosiy ifloslanishidan biri texnogen og‘ir metallar va metalloidlarning kirib kelishi bilan bog‘liq. Biosferaning og‘ir metallar va metalloidlarning

bilan ifloslanishini kamaytirishga eskirgan texnologiyaga ega korxonalarining yopilishi va yangi ekologik toza ishlab chiqarishlarning qurilishi yordam berdi. Og‘ir metallar va metalloid birikmalarining shakli va migratsiyasi ekologlar va agrokimyogarlar uchun alohida qiziqish uyg‘otadi.

Kalit so‘zlar: simob, rivojlanish, og‘ir metallar, ifloslanish, biosfera, migratsiya, ekologiya.

Мы, вероятно, никогда не узнаем, как давно люди открыли и начали использовать в быту ртуть. С большой долей уверенности можно утверждать, что ртуть была одним из 7 металлов, известных человечеству с глубокой древности, хотя использоваться в быту она стала позже, чем железо, медь, серебро, золото, свинец и олово. Старые китайские источники утверждают, что на территории древнего Китая ртуть применялась в лечебных и бытовых целях более чем 4 тыс. лет тому назад. Даже если отнестись к этим утверждениям скептически, приходится признать, что в Китае ртуть была известна не менее 2 тыс. лет назад. В Европе древние римляне вели крупные разработки испанских ртутных рудников в Альмадене (Almaden) (Альмаден является крупнейшим месторождением ртути в мире, где киноварь является преобладающей минерализованной формой. Добычу ртути здесь вели в течение последних двух тысяч лет). Во времена Цезаря и Августа в Древнем Риме осуществляли золочение при помощи ртути. Плиний Старший (I век н.э.) писал об амальгировании золота как о давно известном процессе. Дальнейшее упоминание об амальгировании при добыче золота относится уже к VII веку; - оно применялось в монастырях Испании. В Древнем Египте, в конце X века (во времена династии Тулунидов), ртутью наполнили специально выкопанный для этих целей пруд, который служил для того, чтобы удивлять роскошью гостей столицы Древнего Египта. В XII веке применение ртути при добыче золота стало широко употребляемым в Европе. В XIII веке ртуть начали применять для изготовления стеклянных зеркал с ртутным покрытием. В XIV веке потребности

Европы в ртути стали настолько большими, что металл начали ввозить с востока через порт Famagusta (греческое название - Ammochostos) на юго-востоке Кипра.

До начала XX века в Среднюю Азию (в пределах территории бывшего СССР) ртуть поступала из Китая, Ирана и Афганистана. Из Китая ртуть поступала в тонких бамбуковых трубках, а из Ирана и Афганистана - в маленьких широкогорлых глиняных цилиндрических сосудах с глазурованным изнутри покрытием и кожаной пробкой. Ртуть помещалась внутрь этих сосудов в специальных кожаных мешочках. Подобные сосуды можно было купить на базарах в Самарканде, Бухаре и Хиве еще в 1920-х годах. В небольших количествах ртуть (как в чистом виде, так и в руде - киновари) регулярно поступала на рынки Средней Азии также из Бухары, о чем есть упоминание в статистическом ежегоднике Туркестанского края за 1873 год (Массон, 1930).

Впервые прямые указания о добычи ртути на территории Средней Азии появились, насколько нам известно, в исторической мусульманской литературе. В "Книге Путей Государств" Истахри (середина X века) упоминается о добычи ртути на территории нынешней Ферганской области Узбекистана. Ориентировочно в 976 году Ферганскую долину посетил Абдул-Касим Ибн Хаукаль, который сообщил, что ртуть добывалась в горах Сох (Массон, 1930). Без сомнения, имелся в виду район бассейна реки Сох в горах Туркестано-Алая (южная Фергана, территория нынешнего Узбекистана и Киргизии), где, как известно, сосредоточено ртутное орудинение (Кусевич, 1972). В 1912 году русский ученый В.П. Вебер высказал предположение, что в горном районе между реками Сох и Исфара должно быть большое месторождение ртути. Предположение основывалось на том факте, что здесь находился горный перевал, который местные жители называли "сим-об", что в переводе с таджикского означало "ртуть". В 1914 году около поселка Сары-Курган в горах южной Ферганы русский инженер А.Д. Петров обнаружил остатки больших древних печей и высказал предположение, что они ранее служили для получения ртути из ртутьсодержащей руды - киновари. В 1920-х годах в районе реки Сох (пос. Хайдаркан, Киргизия) были обнаружены большие отвалы древних

шахтных выработок; последние имели глубину свыше 20 метров. Это позволило археологу проф. М.Е. Массону (1930) предположить, что главные разработки ртути в средние века на территории Средней Азии находились в районе реки Сох. Ртутьсодержащая руда - киноварь - добывалась с помощью шахт. Последние располагались вдоль Заалайского хребта по ходу залегания киновари, на протяжении 200 км. В некоторых местах ртутные шахты были расположены группами, и, вероятно, руда здесь добывалась в течение многих десятков лет. Около некоторых шахт еще в 1970-х годах встречались остатки небольших глиняных сосудов, напоминавших по форме и размеру черепков "сим-об-кузачи" - средневековые "ртутные кувшинчики". Мнение (Массон, 1930), что это остатки сосудов-реторт для перегонки ртути из киновари, по нашему мнению, ошибочны: слишком малы они для нагревания руды и слишком непроизводителен был бы процесс перегонки ртути с использованием маленьких кувшинчиков. Для перегонки ртути применяли более крупные «сосуды-реторты» и специальные печи, как те, остатки которых обнаружил инженер А.Д. Петров в 1914 году.

Летом 1956 года при проведении дорожно-строительных работ на Алайском хребте, на высоте 3200 метров над уровнем моря было обнаружено несколько древних могильников квадратно-срубового типа. В них были захоронены 20-летний мужчина и две женщины 18-ти и 45 лет (Пошка и Федорчук, 1959). В захоронении молодой женщины было обнаружено свыше 50 стеклянных бус разного размера, большой кусок графита с углублением для натирания карандаша, бронзовая седловидная подвеска и хорошо ограненный кристалл андрадита (разновидность граната). В отдельных горшочках хранились различные косметические средства, в том числе порошковидная киноварь. Минералогический и спектральный анализ киновари позволил утверждать, что она была добыта на близлежащем Сымапском месторождении ртути (бассейн реки Сох) (Пошка и Федорчук, 1959). Коленные и тазобедренные суставы ног и локтевые суставы рук скелета мужчины были усыпаны порошковидной киноварью. Зубы были разрушены; около левой кисти лежала обожжённая

лучина. Как предположили А.И. Пошка и В.П. Федорчук (1959), это был рудокон, обслуживавший «печи-реторты» для возгонки ртути. К сожалению, не были проведены дополнительные археологические раскопки, с целью обнаружить средневековые «печи-реторты» или кострища, которые должны были бы достоверно подтвердить это предположение. Вызывает сомнение и то мнение, которое высказали А.И. Пошка и В.П. Федорчук относительно возраста Сымапского захоронения - II-IV век до н.э. По нашему мнению, оно должно было быть гораздо менее древним.

Объяснение, согласно которому металлическая ртуть, попадавшая в организм рудокопа, впоследствии выделилась в виде порошковидной киновари на суставах ног и рук (Пошка и Федорчук, 1959) кажутся нам невероятными. Скорее всего, киноварь использовали в погребальном обряде, присыпав ею тело рудокопа. Дальнейшая локализация киновари в области суставов ног и рук могла иметь вторичный характер, связанный с перераспределением киновари в процессе разложения трупа и промывания грунта атмосферными осадками.

Порошковидная киноварь распространена на месторождениях ртути в Средней Азии. Это одна из трех морфологических типов киновари наряду с мелкокристаллической (наиболее распространенная форма киновари) и крупнокристаллической киноварью. Порошковидная киноварь обычно сопровождает мелко- и крупнокристаллическую киноварь, образуя налеты в микротрещинах, скопления в полостях кальцита и смеси с гипсом и лимонитом. Цвет порошковидной киновари обычно определяется цветом кристаллической киновари. В областях развития темно-красной кристаллической киновари порошковидная киноварь имеет также темно-красный или почти черный цвет. Вблизи светло-красной кристаллической киновари порошковидная киноварь также имеет светло-красные тона.

Еще одно месторождение ртути находилось в древнем районе Кува, где-то в районе между нынешними городами Маргелан и Ош. Об этом месторождении самородной ртути было известно еще в X веке, хотя древних рудных разработок там никто не видел (Массон, 1930). Во времена Советского Союза здесь

эксплуатировалось месторождение киновари Чаувай, разведанное в 1924-1937 годах во время Памиро-Таджикской экспедиции Академии наук бывшего СССР.

В 1928 году в западной части Копетдага в долине реки Сумбар (правый приток реки Атрек), в районе поселка Кара-Кала, и вблизи Иранской границы - в долине реки Чандыр - были обнаружены месторождения киновари. Обследование этого района было осуществлено археологом проф. М.Е. Массоном (1930), который обнаружил средневековые заброшенные шахты. В некоторых из них были найдены черепки глиняной посуды с налетом порошка киновари на внутренней стороне, а также фрагменты домашней утвари из стекла и глины. Средневековые горные разработки имели необычно извилистый путь, а рудокоп мог находиться в них только лежа. Работы по добычи киновари были по непонятным причинам неожиданно прекращены: в некоторых случаях выработки были остановлены на самом рудоносном пласте без видимых технических препятствий, которые могли бы препятствовать добычи руды. По фрагментам посуды М.Е. Массон определил ее возраст: XII - первая половина XIII веков. Киноварь, как считал М.Е. Массон (1930), использовалась для приготовления краски. Это предположение он сделал на том основании, что при детальном осмотре района средневековой добычи киновари не было обнаружено черепков "сим-об-кузачей" и следов получения чистой ртути из киновари путем температурной обработки. В исторической литературе каких-либо сведений о средневековых добычах в районе киновари нам обнаружить не удалось.

Когда и почему были прекращены древние разработки ртути на территории Средней Азии? М.Е. Массон (1930), изучавший этот вопрос в начале XX века, писал, что, несмотря на то, что ртуть хорошо известна в Средней Азии под именем "сим-об" - "серебряная вода", никто из местных жителей не знал не только, почему была прекращена добыча ртути, но даже то, что такая добыча когда-либо здесь велась. По его мнению, работы по добычи ртути на территории Средней Азии были прекращены в XIII веке. Основной причиной тому явилось вытеснение оседлого населения кочевниками и разрушение мощной

средневековой ирригационной системы, без которой были немыслимы горные разработки.

В высокогорных кишлаках Средней Азии осталось представление о ртути, как о металле злом, но приносящим богатство и здоровье. Старики киргизы, узбеки и таджики при расспросах о ртути часто рассказывали, несколько различающуюся у разных рассказчиков, одну и ту же легенду о ртутном озере. Легенду о ртутном озере упоминал и М.Е. Массон (1930), который слышал ее в начале XX века. В конце 1980-х годов мы слышали ее в Ташкенте от местного жителя, который при этом был уверен, что ртутное озеро не вымысел, а правда.

Согласно этой легенде, где-то в горах Памиро-Алая есть озеро, наполненное ртутью. Многие люди, хотевшие попасть к озеру, погибали еще на пути к нему - срывались в глубокое ущелье, по стене которого пролегал единственная тропа. Тропа шла по едва заметным выступам в скалах и была столь узкой, что на ней умещалась лишь половина ступни взрослого мужчины (такие тропы можно до сих пор встретить на Памире). Те, кому все-таки удавалось пройти по тропе, подойти к озеру и увидеть «сим-об», сверкающий под солнцем, теряли зрение и рассудок, и погибали, прыгая в озеро увлекаемые туда музыкой, которая вдруг начинала звучать в долине. Никто не успевал набрать ртуть в кожаные мешочки, и они оставались на берегу, как немые свидетели того, что несчастный дошел до озера. Лишь один охотник смог получить «сим-об» из озера, т.к. догадался, что сделать это можно только в том случае, если духи озера отдадут «сим-об» добровольно. Для этого, проникнув однажды в долину, где находилось "сим-об озеро", он не бросился к его берегам, а провел весь день на охоте на горных козлов. Убив одного из них, он снял с него шкуру и сшил из нее мешок на голову. На рассвете охотник, надев на голову мешок, чтобы не видеть тайн озера и не слышать музыки злых духов, вышел на берег, положил мясо горного козла и вырыл несколько ямок, на дно которых он бросил кожаные мешочки для ртути. "Сим-об, возьми мясо, которое я добыл и дай мне столько своих капель сколько пожелаешь" - попросил он и не оглядываясь ушел. Через день, ранним утром, он

снова пришел на берег озера и собрал в мешочки капельки ртути, которые озеро оставило ему. Так он делал до тех пор, пока не наполнил мешочки ртутью.

Самородная ртуть встречается во многих ртутных месторождениях в Средней Азии. Но видеть когда-либо большие ее скопления нам не приходилось. В трещинах известняков металлическая ртуть образует капли (до 3 мм в диаметре). В замкнутых чашкообразных полостях в известняках мы находили скопления металлической ртути объемом, от 20 до 100 куб. см. В Киргизии, на месторождении Ташрабат (район хребта Атбаши, Северный Тянь-Шань) в одной из штолен при постукивании молотком по известняковой стенке стала капать металлическая ртуть. При вскрытии стенки была обнаружена полость около 500 куб. см, наполовину заполненная самородной ртутью, смешанной с киноварью, кальцитом и гипсом (Беляева, 1972).

Для каких целей использовалась ртуть в Средней Азии? До начала XX века основное количество из поступающей на среднеазиатские базары ртути применялось в лечебных целях, в основном для приготовления лекарств для лечения сифилиса. Для этого обычно применяли внутрь металлическую ртуть. Доза зачастую определялась прямо на базарах. Киргизы для лечения сифилиса часто использовали дополнительный метод: больной садился в глиняную яму, и плотно закрывался одеялом, оставляя лишь голову на воздухе. После этого в яму помещали горящую свечу, сделанную из бараньего жира, внутри которой находилась ртуть.

Распространено было в Средней Азии курение в лечебных целях особой табачной смеси (состав которой менялся в разных районах) в которую добавляли ртуть. Курение такой смеси с добавлением ртути в некоторых районах Средней Азии существовало очень долго; по крайней мере, об этом можно было услышать, а в горных кишлаках Узбекистана, Киргизии и Таджикистана даже попробовать, еще в 1940-х годах.

Ртуть (в составе различных мазей) применяли в Средней Азии также при лечении тифа, ревматизма, чесотки, кожных язв и ран. Для предохранения от вшивости и блох, ртутью натирали швы штанов и рубашек, а также специальные

волосные ремешки, которыми опоясывали тело и голову. Для лечения язв и ран, а также кожного лейшманиоза в состав мазей иногда вместо металлической ртути включали киноварь. Киноварь применяли также для присыпания язв и ран.

Значительное количество ртути шло также на золочение женских серебряных украшений. Киноварь использовали также в составе красок и в качестве женского косметического средства для подрумянивания щек.

В Средней Азии ртуть применяли также для амальгирования золота при его добыче. Для этого около золотоносных речек выкапывали канавки, на дно которых помещали кожаные бурдюки, поверх которых выливали металлическую ртуть. Золотоносный песок из реки вместе с водой пропускали через канавки с бурдюками. Затем песок удалялся с помощью проточной воды, а ртуть отгоняли и получали золото. Так предположительно выглядела схема амальгирования золота. Знаменательно, что в районе Симобского ртутного месторождения (бассейн реки Сох), находилось также небольшое месторождение золота Алтын-Джилга, которое, как и Симобское, разрабатывалось средневековыми рудокопами (здесь располагался древний Канский рудник). Остается сожалеть, что в 1950-х годах не были проведены подробные археологические исследования в этом районе.

Литература:

1. Беляева Е.Н. Геолого-минералогическая характеристика одного из ртутных месторождений Киргизии. В кн.: Геология и геохимия ртути и сурьмы Киргизии. Фрунзе, Изд-во "Илим", 1972, стр. 85-93.
2. Массон М.Е. К истории добычи ртути в Средней Азии. Народное хозяйство Средней Азии, 1930, N 5, стр. 90-98 (на русском).
3. Кусевич В.И. Геолого-структурные особенности размещения ртутных руд в месторождениях бассейна р. Сох. В кн.: Геология и геохимия ртути и сурьмы Киргизии Фрунзе, Изд-во "Илим", 1972, стр. 142-152.
4. Пошка А.И. и В.П. Федорчук. Древние разработки ртути в Южной Фергане. Природа, 1959, N 5, стр. 108-109 (на русском).